

KFT - Handlungsempfehlung 04: Die Herstellung von NITROX-Gasgemischen im Rahmen von wissenschaftlichen Taucheinsätzen gemäß DGUV Regel 101-023 Forschungstauchen

erarbeitet von der Kommission Forschungstauchen Deutschland in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Prävention

1. Anwendungsbereich

Die vorliegende Handlungsempfehlung der Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT) betrifft das Mischen von NITROX-Gasgemischen (Sauerstoffgehalt größer 22 %) für wissenschaftliche Taucheinsätze gemäß DGUV Regel 101-023:2023-12 Forschungstauchen.

2. Voraussetzung

Für wissenschaftliche Tauchgänge, bei denen NITROX als Atemgas verwendet wird, müssen alle Mitglieder der Tauchgruppe eine von der KFT anerkannte Zusatzausbildung für den Umgang mit NITROX (KFT-NITROX-User, KFT-NITROX-Ausbildende) vorweisen. Die Ausbildung kann in einem von der KFT autorisierten Ausbildungsbetrieb für Forschungstauchende erfolgen und wird nach erfolgreich abgelegter Prüfung bescheinigt. Grundlage der KFT-bescheinigten NITROX-Ausbildung und der Verwendung von NITROX bei wissenschaftlichen Tauchgängen ist die KFT-Handlungsempfehlung 01.

3. Vorschriften

Beim wissenschaftlichen Tauchen sowie beim Herstellen der verwendeten Gasgemische sind sowohl die staatlichen Regelwerke als auch die Vorschriften, Regeln und Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zu berücksichtigen.

Gefahren beim Umgang mit Sauerstoff / medizinischem Sauerstoff

Sauerstoff ist nicht brennbar, führt aber zu einer beträchtlichen Steigerung der Verbrennungsgeschwindigkeit schon bei geringer Anreicherung in der Atemluft. Außerdem kann Sauerstoff eine Selbstentzündung von Öl und Fett sowie von Textilien, die mit Öl und Fett verunreinigt sind, bewirken. Bei erhöhten Sauerstoffkonzentrationen können sich auch sicherheitstechnische Kenndaten nachteilig verändern wie z.B. Explosionsgrenzen, Zünd- und Glimmtemperaturen, Explosionsdrücke sowie Flammentemperaturen. Damit besteht eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. Mit Ausnahme der Edelmetalle und der Metalloxide der höchsten Oxidationsstufe sind alle Stoffe in Sauerstoff, vor allem in verdichtetem Sauerstoff, brennbar (z. B. Titan und dessen Legierungen). Die Reaktionen können stark durch Fremdstoffen beeinflusst werden, die als Katalysator oder als Inhibitor wirken (DGUV Information 213-073:2024-06 Sauerstoff).

Sauerstoffdruckstöße auf Anlagenkomponenten (z. B. Ventile, Drosselemente, ...) sind zu vermeiden, diese führen zu einer Erhitzung und damit potentiell zu einer Veränderung in der

Materialstruktur. Die unmittelbare Gefahr des Berstens der druckführenden Armatur und ein Entweichen von Sauerstoff ist die Folge.

Alle Materialien die mit einem Sauerstoffanteil größer 22% in Berührung kommen, müssen sauerstoffkompatibel sein. Dies betrifft alle Einrichtungen die zur Herstellung von NITROX benötigt werden.

4. Erforderliche Kenntnisse zum Umgang mit Sauerstoff und der Herstellung von NITROX für wissenschaftliche Taucheinsätze

Um die erforderliche Befähigung zur Herstellung von NITROX zu erlangen, muss sowohl der Umgang mit reinem Sauerstoff, die Herstellung von NITROX-Gasgemischen sowie die Bedienung der jeweils im Einzelfall verwendeten technischen Einrichtungen vermittelt werden. Entsprechende Schulungen müssen durch ausgebildete Fachkräfte (z.B. Gashersteller, Fachverbände, Betreiberkurs des Herstellers von Füllanlagen ...) erfolgen.

5. Umgang mit Sauerstoff

Sauerstoff

Eine entsprechende Schulung zur Befähigung zum Umgang mit reinem Sauerstoff muss durch ausgebildete Fachkräfte erfolgen.

Die zu vermittelnden Inhalte sollten der DGUV Information 213-073: 2024-06 Sauerstoff entsprechen. Schwerpunkte für eine Schulung zum Umgang mit Sauerstoff sind:

- Eigenschaften und Kenndaten
- Herstellung, Verwendung, Verwendungsverbot
- Gesundheitsgefahren
- Gefährdungsbeurteilung
- Technische, organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen
- Erste Hilfe

Entsprechende Schulungen können entweder durch kommerzielle Anbieter oder Fachverbände organisiert werden. Die Kommission Forschungstauchen Deutschland bietet, in Abstimmung mit der BG RCI, eine entsprechende Online Schulung unter dem Begriff „Fachschulung: Befähigte Person - Sicher Arbeiten mit Sauerstoff“ auf ihre Homepage (www.forschungstauchen-deutschland.de) an.

NITROX

Aufbauend zu den unter 5.1 erworbenen Kenntnissen ist eine Fachschulung zur Herstellung von NITROX Gasgemischen erforderlich. Eine entsprechende Schulung zur Befähigung muss durch ausgebildete Fachkräfte erfolgen (z.B. Betreiberkurs des Herstellers von Füllanlagen, Fachverbände).

Die zu vermittelnden Schwerpunkte für die Herstellung von NITROX sollten mindestens folgende Themen umfassen:

- Rechtliche Verantwortlichkeiten beim Herstellen von NITROX Gasgemischen.
- Vorschriften für Gasmischung und -handhabung.
- Gaskomponenten und deren Besonderheiten in NITROX Gasgemischen.

- Grundlagen der Handhabung von Sauerstoff bei der Herstellung von NITROX Atemgasgemischen.
- Gefahren durch Sauerstoff bei der Herstellung von NITROX Atemgasgemischen.
- Ursachen und Vermeidung von Sauerstoffbränden bei der Herstellung von NITROX Atemgasgemischen.
- Technische Systeme und Anforderungen von Sauerstoffsystemen und Systemen zur Gaserzeugung und Gasbevorratung.
- NITROX fähige Kompressoren
- NITROX autonome Leichttauchgeräte (aLTG)
- NITROX Filtersysteme
- NITROX Messgeräte
- NITROX Mischtechniken
- Sauerstoffanalyse
- aLTG Handhabung und Kennzeichnung

Der Unternehmende hat dafür zu sorgen, dass die speziellen Kenntnisse im Umgang mit der jeweils verwendeten Anlage vermittelt werden.